

MOBIL ILOVALARDA BULUTLI HISOBLASH VA MOBIL AGENTLARDAN FOYDALANISH

*Doshanova M. Yu.,
Solixov B.M.,
Aliev R.R.*

Annotatsiya: Maqolada mobil texnologiyalarda axborotni saqlash va qayta ishlash uchun bulutli hisoblash tizimlaridan foydalanish muhokama qilinadi. Mobil ilovalar doimiy va yuqori sifatli tarmoq ulanishini talab qiladi, taklif qilingan mobil agent arxitekturasi mavjud muammoni hal qilish echimlaridan biridir.

Kalit soʻzlar: bulutli hisoblashlar, mobil ilovalar, mobil agentlar.

Mobil platformalarda bulutli hisoblash mobil qurilmalarning tez oʻzgarib borayotgan dunyosida rivojlanishning yangi bosqichini keltirib chiqardi. Bulutli texnologiyalar gʻoyasi mobil qurilmalarda maʼlumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun bulutli hisoblashdan foydalanishni oʻz ichiga oladi va shu bilan ikkinchisining cheklangan imkoniyatlarining kamchiliklarini yoʻq qiladi. ABI (abiresearch.com) tadqiqotiga koʻra, 2008 yilda atigi 42,8 million kishi bulutli texnologiyalardan foydalanuvchi boʻlgan, 2020 yilga kelib esa 320 million isteʼmolchi boʻladi.

Mobil qurilmalarning oxirgi foydalanuvchisi bulutli texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy omili boʻladi. Bulut foydalanuvchilari apparat va dasturiy taʼminotga katta mablagʻ sarflanmasdan axborot va ilovalarni almashishlari mumkin; hisoblash operatsiyalari bulut ichida sodir boʻlgani uchun yuqori texnologiyali apparat talab qilinmaydi. Bu oxirgi foydalanuvchi uchun mobil qurilmalar narxini pasaytiradi. Shu bilan birga, ishlab chiquvchilar bulutli texnologiyalardan ham foyda olishadi. Ishlab chiquvchilar uchun eng katta afzallik mobil qurilmalar foydalanuvchilarining keng auditoriyasiga kirishdir. Bulutli ilovalar brauzer orqali ishlayotganligi sababli, oxirgi foydalanuvchining operatsion tizimi ilovalarga taʼsir qilmaydi. Koʻpgina imtiyozlar bilan bir qatorda, koʻrib chiqilishi kerak boʻlgan koʻplab muammolar va hal qilinishi kerak boʻlgan muammolar mavjud. Ulardan baʼzilari uzluksiz tarmoq ulanishlariga bogʻliq, maʼlumotlar almashinuvi va ularning hamkorligini taʼminlaydigan ilovalarga bogʻliq boʻladi. Asosiy muammo – tarmoqning mavjudligi va uning nosozliklari hisoblanadi. Bulutli kontseptsiya uzluksiz ulanishga asoslangan, shuning uchun tarmoqqa yuqori sifatli kirishni taʼminlash kerak.

1-rasmda OpenMobster (Open Source Mobile Cloud Platform) ochiq platformasi misolida mobil ilovalar va bulutli hisoblash tizimlarining oʻzaro taʼsiri koʻrsatilgan.

1-rasm. OpenMobster arxitekturasi.

Mobil qurilmadan talab qilinadigan odatiy xizmatlar: Sinxronizatsiya xizmati – bu xizmat mobil qurilmada kiritilgan barcha oʻzgarishlarni bulutli serverga qaytaradi. Push xizmati – bulut xizmati tomonidan yuborilgan yangilanishlarni boshqaradi; foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi, chunki foydalanuvchi yangi maʼlumotlarni mustaqil ravishda tekshirishi shart emas. OfflineApp

xizmati – bu xizmat Sync va Push kabi past darajadagi xizmatlar ishida muvofiqlashtirishni yaratish imkonini beradi; dasturchini sinxronizatsiya kodini yozishdan ozod qiladi, chunki ma'lum bir vaziyat uchun qaysi sinxronizatsiya mexanizmi eng mos kelishini xizmatning o'zi hal qiladi. Ma'lumotlar havolasi o'rnatilgan paytda, push-bildirishnomalar va sinxronlash bildirishnomalari Oflayn ilova tomonidan avtomatik ravishda qayta ishlanadi. Tarmoq aloqasi xizmati – serverdan push-bildirishnomalarni olish uchun zarur bo'lgan uzatish kanalini o'rnatadi; qurilma va server o'rtasida avtomatik aloqa o'rnatish imkonini beradi. Bu past darajadagi xizmat; platformaning yuqori darajadagi interfeysi tufayli har qanday past darajadagi ulanishni, xavfsizlik protokoli tafsilotlarini himoya qiladi. Ma'lumotlar bazasi xizmati – bu mobil ilovalar uchun mahalliy ma'lumotlarni saqlash; Platformaga qarab, tegishli saqlash imkoniyatlari qo'llaniladi. Ushbu xizmatning asosiy vazifasi ma'lumotlarni saqlash va bir vaqtning o'zida xavfsiz kirishni ta'minlashdir. Tarmoq kabi, u ham past darajadagi xizmatdir. InterApp Bus – ushbu xizmat qurilmaga o'rnatilgan ilovalar o'rtasida past darajadagi aloqani ta'minlaydi.

Bulut muhitidan talab qilinadigan odatiy xizmatlar: Sinxronizatsiya xizmati – server tomonidagi Sinxronizatsiya xizmati qurilma tomonidagi dastur holatidagi o'zgarishlarni ma'lumotlar kelib chiqadigan backend xizmatlari bilan sinxronlashtiradi; ushbu xizmat, shuningdek, ma'lumotlarni orqa tomondan mobilizatsiya qilish uchun plugin asosini ham ta'minlaydi. Push xizmati – server tomonidagi Push xizmati yangilanishlar uchun ma'lumotlar kanallarini kuzatib boradi. Yangilanishlar aniqlanganda qurilmaga tegishli bildirishnoma yuboriladi. Agar biron sababga ko'ra qurilma tarmoqdan uzilgan bo'lsa, xizmat kutadi va qurilma qayta ulanishi bilanoq xabarnoma yuboradi. Xavfsiz rozetkaga asoslangan ma'lumotlar xizmati: Ilova tomonidan talab qilinadigan xavfsizlik darajasiga qarab, ushbu xizmat oddiy rozetka, SSL socket serverlari yoki ikkalasini ham taqdim etadi. Xavfsizlik – bu komponent autentifikatsiya va muallifni ta'minlaydi bulut xizmatiga ulangan mobil qurilmalar haqiqatda unga kirish imkoniga ega ekanligiga ishonch hosil qiladi. Har bir qurilma avval ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Keyin, faollashtirilgandan so'ng, qurilma autentifikatsiya/avtorizatsiya protsedurasidan o'tadi va shundan keyingina serverga kirish huquqiga ega bo'ladi. Boshqaruv konsoli – har bir bulutli serverda foydalanuvchiga boshqaruv va tizimni boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadigan maxsus dastur bo'lishi kerak, masalan, ma'lumotlarni masofadan o'chirish, masofadan blokirovka qilish va boshqalar.

Mobil texnologiyalarda bulutli hisoblashlardan foydalanishning afzalliklari

Mobil bulut ilovalari hisoblash va saqlashni mobil telefonlardan bulutga o'tkazmoqda. Mobil bulutli hisoblashning afzalliklari: mobil bulutli hisoblash mobil qurilmalarning hisoblash quvvati va axborotni saqlashdagi cheklovlarni yengishga yordam beradi; tez-tez ishlaydigan ilovalarni bulutga ko'chirish orqali batareyaning ishlash muddatini uzaytirish ham mumkin; mobil bulutli hisoblash hozirda 8 ta asosiy operatsion tizimni o'z ichiga olgan parchalangan operatsion tizimlar bozoriga yechim sifatida ham ko'riladi; mobil bulutli hisoblash markazlashtirilgan monitoring va dasturiy ta'minotga texnik xizmat ko'rsatish orqali mobil qurilmalar xavfsizligini yaxshilashi mumkin; mobil bulutli hisoblash foydalanuvchilar uchun yagona universal tanlovga aylanishi mumkin, chunki u bir vaqtning o'zida tarmoqqa kirishni ta'minlaydi, elektron to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi, ma'lumotlarni saqlash xizmatlarini taqdim etadi; mobil bulutlar tomonidan bir qator yangi texnik funksiyalar taqdim etilishi mumkin, joylashuv ma'lumotlarini taqdim etish xizmatlarni shaxsiylashtiradi; mobil bulutli hisoblash hozirda monopollashtirilgan bulutli biznesning shakllanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Mobil texnologiyalarda bulutli hisoblashlardan foydalanish muammolari. Yechish yo'llari

Bulutli hisoblash nafaqat afzalliklarga ega, balki yaxshi bulutli xizmatlarni taqdim etish uchun zarur bo'lgan bir qator komponentlarga ham ega: ilova funksiyalarini bulut tomondan va qurilma tomondan ajratish imkoniyati; tezroq javob berish uchun tarmoqning past kechikishi; bulut va qurilma o'rtasida tezroq ma'lumotlarni uzatish uchun yuqori tarmoq o'tkazish qobiliyati; xarajatlarni optimallashtirish maqsadida tarmoq holatining moslashuvchan monitoringi; kanalni boshqarish uchun doimiy tarmoq ulanishi; talab bo'yicha aloqani saqlab turish qobiliyati; energiya samaradorligi va past xarajatlarni hisobga olgan holda tarmoqni tanlash imkoniyatiga ega bo'lish.

Ushbu talablar bulutli resurslardan foydalanishga bir qator cheklovlar qo'yadi va yechimni talab qiladigan qator muammolarga olib keladi:

- Ochiq, umumiy qabul qilingan standartlarning yo'qligi. Bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida mobillik va o'zaro ishlash imkoni yo'q, bu bulutli texnologiyalarning keng qo'llanilishi va tez rivojlanishini qiyinlashtiradi. Foydalanuvchilar o'zlarining joriy ma'lumotlar manbalarini bulutli platformalarga aylantirishni istamaydilar, chunki bu platformalarda bir qator hal etilmagan texnik muammolar mavjud.

- Cheklangan miqyos: Ko'pgina bulutli provayderlar cheksiz o'lchovni ta'minlayotganliklarini da'vo qiladilar; Aslida, bulutli hisoblashning keng qo'llanilishi va foydalanuvchilar sonining tez o'sishi bilan bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning hech biri barcha foydalanuvchilarning talablarini qondira olmaydi.

- Xizmat mavjudligining ishonchsizligi: Amazon, Google, Microsoft kabi ko'plab bulut tizimlarining ishlashida vaqtinchalik muammolar yuzaga keldi. Bitta bulutli provayderning xizmatlariga ishonish, muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda muammoga aylanishi mumkin, chunki dastur boshqa bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderga o'tolmaydi, shuning uchun xizmat ko'rsatishni to'xtatadi.

- Xizmat ko'rsatuvchi provayderni bloklash: Mobillikning yo'qligi ilova va ma'lumotlarning bir bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderdan boshqasiga o'tishiga to'siqlik qiladi.

Turli xil bulutli tizimlar xizmatlaridan foydalana olmaslik: Hozirda ilovalar turli bulutli hisoblash tizimlarining imkoniyatlaridan foydalana olmaydi, chunki turli xil bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida moslik yo'q. Ushbu muammolarning mumkin bo'lgan yechimi mobil agent texnologiyasidan foydalanishdir.

Bulutli hisoblash paradigmasida mobil agentlarning imkoniyatlari

Mobil agent (MA) – bu foydalanuvchi nomidan berilgan vazifani bajarish uchun har bir mashinadagi xizmatlar bilan o'zaro aloqada bo'lgan, bir xil bo'lmagan tarmoqdagi mashinalar o'rtasida avtonom ravishda harakatlanadigan dasturiy moduldir. MA dan foydalanuvchilar va texnik qurilmalar o'rtasida vositachi sifatida foydalanish mumkin. Misol uchun, agar foydalanuvchi qurilmani boshqarishni xohlasa, lekin tegishli dasturiy ta'minotga ega bo'lmasa, u ma'lumotlar almashinuvi protokolini biladigan agentni yuklab olishi mumkin. Tadqiqotimizning maqsadi ularni taqsimlangan tizimlarni yaratishda qo'llash va ularning ba'zi xususiyatlariga asoslanadi, masalan: tarmoq kechikishini bartaraf etish, asinxron va avtonom ishlash qobiliyati, dinamizm, hamkorlik, omon qolish qobiliyati, nosozliklarga qarshilik, protokolning inkapsulyatsiyasi, ijtimoiylik, reaktivlik/proaktivlik.

Mobil agentlar semantik web-xizmatlarda, elektron tijorat ilovalarida, sensorli tarmoqlarda va simsiz tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Ular o'zlarining foydaliligini isbotladilar. Hozirgi vaqtda ushbu texnologiya bulutli hisoblash sohasida ishlaydigan tadqiqotchilarni jalb qilmoqda, chunki u ushbu sohada mavjud muammolarni hal qiladi. Tadqiqotchilar ushbu hisoblash modelida mobil agentlardan foydalanish ushbu sohada keng tarqalgan muammolarni yaxshiroq hal qilishini

allaqachon tushunib yetmoqda. Odatda, foydalanuvchi so'rovlari to'g'ridan-to'g'ri bulutdan Internetga yuboriladi, bu esa tarmoq trafigini va javob vaqtini oshiradi. Boshqa tomondan, agar siz turli xil xizmatlarni taqdim etish uchun mobil agentlardan foydalansangiz, tarmoq trafigini kamaytirish va bir vaqtning o'zida javob berish vaqtini qisqartirish mumkin, chunki MAlar, o'zlarini ko'paytirishi va tarmoq orqali bir mashinadan ikkinchisiga uzatilishi va ishlashi mumkin.

Mobil agentlar yordamida bulutli hisoblash resurslarini taqdim etish tizimining asosiy arxitekturasi

Mobil agent ma'lumotlarni yo'qotmasdan bir muhitdan ikkinchisiga ko'chishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar va dasturiy ta'minotning kombinatsiyasi bo'lib, yangi bulutli muhitda kerakli hisob-kitoblarni amalga oshirishga qodir.

2-rasm. Bulutli muhitda mobil agentlarni hisoblash tizimining o'zgartirilgan arxitekturasi

Ushbu arxitektura vazifa menejeriga asoslangan markazlashtirilgan yondashuvdan foydalanadi. Har bir ma'muriy domen o'zining virtual mashinasi va bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderning MAPiga ega. Virtual mashinalardan biri vazifalar menejeri sifatida tanlanadi, u ko'plab funksiyalarni bajaradi, jumladan, resurslarni indekslash, autentifikatsiya, xavfsizlik, hisob-kitoblar, ofatlarni tiklash va xatolarga chidamlilik.

Foydalanuvchi tomonidan mobil agentda mavjud bo'lgan vazifa ma'lumotlar tuzilmasi sifatida bulutga yuboriladi. MAP mobil agentdan yuborilgan barcha ma'lumotlarni oladi. MAP mobil agentdan ma'lumotlar olingan yoki olinmaganligidan qat'i nazar, vazifa menejeriga xabar beradi. MAP mobil agentning zaxira nusxasi va monitoringi uchun ham javobgardir. MAP va vazifa menejeri o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi doimiy bo'ladi.

Ushbu mobil agent yondashuvidan foydalanib, biz hisoblash resurslarini taqsimlash va mobil agentlarni bulutli muhitda bajarish uchun tizimning quyidagi o'zgartirilgan arxitekturasini aniqlashimiz mumkin.

Mobil agent arxitekturasidan foydalanishning afzalliklari

Taklif etilayotgan arxitektura mobil texnologiyalar va bulutli hisoblash tizimlaridan birgalikda foydalanishning ba'zi mavjud muammolarini hal qilishga qodir va bir qator afzalliklarni beradi. Mobil agent ta'rifining o'zi portativlikni anglatadi. Har bir mobil agent mobil agent joyi (MAP) deb nomlangan virtual mashinada (dasturiy ta'minot tomonidan taqdim etilgan) hududda ishlaydi. Ilova kodini yoki foydalanuvchi vazifalarini uzatuvchi mobil agent, bulutli tizimning o'ziga xos xususiyatlaridan qat'i nazar, bir MAPdan boshqasiga o'tishi mumkin – bu bir nechta bulutli hisoblash tizimlari orasida ko'chmalikni amalga oshiradi.

Elastik mobil ilovalar

Elastik (moslashuvchan) ilovalar mobil qurilmaning imkoniyatlari bilan cheklanmaydi. Agar qo'shimcha ishlov berish quvvati yoki saqlash joyi kerak bo'lsa, uni bulutdan olish mumkin. Tarmoq o'zaro ta'siri standart HTTP(S) tarmoq protokollari, ma'lumotlar formatlari va API lardan foydalanishga asoslangan. Bu qurilmaga ko'proq moslashuvchanlikni beradi. Elastik mobil ilovalar qurilmada yoki bulutda ishlashi mumkin va vaziyat foydalanuvchining xohishiga qarab ular o'rtasida harakatlanishi mumkin. Arxitektura quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Elastik dastur – foydalanuvchi tomonidan tanlanadi va qurilma cheklovlariga muvofiq istalgan platformada ishga tushiriladi; odatda foydalanuvchi interfeysini o'z ichiga oladi.

- Elastiklik menejeri – qurilmada ishlaydi, weblet uchun zarur resurslarni nazorat qiladi va boshqaradi; jarayon qayerda amalga oshirilishi haqida qaror qabul qiladi: qurilmada yoki bulutda; shuningdek, weblet uchun zarur energiyani aniqlash uchun optimallashtiruvchini ishga tushiradi va optimal variantni tanlaydi.

- Weblet - bu webletlar deb ataladigan funksional jihatdan mustaqil va o'zaro ta'sir qiluvchi birliklar to'plamidan iborat ilova.

- Router - o‘rta daraja, foydalanuvchi interfeysidan so‘rovlarni qabul qiladi va ularni web-saytga uzatadi, chunki weblet harakati foydalanuvchi interfeysiga ko‘rinmas bo‘lishi kerak.
- Cloud Elasticity Service – resurslarni web-saytlarga tarqatadi. Bulutli boshqaruvchi, bulutli konfigurator va ilovalar boshqaruvchisidan iborat.
- Cloud Manager – bulutda ishlaydigan dasturning turli qismlaridan foydalanish haqidagi ma’lumotlarni saqlaydi.
- Ilova menejeri – qurilmada dasturni o‘rnatish va ishga tushirish imkoniyatini beradi.
- Bulutli konfigurator bulutdagi operatsion ma’lumotlarni to‘playdi.
- Tugun menejeri – har bir bulut tugunida ishlaydi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri Ilova menejeri va Bulut menejeri bilan o‘zaro ishlaydi.

3-rasm. Elastik ilovalar arxitekturasi

Xulosalar

Bulutli hisoblash kontsepsiyasi mobil ilovalarni ishlab chiqish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, chunki u hisoblash va qayta ishlash jarayonlarini virtual muhitga o‘tkazadi.

Bulutli ilovalar doimiy va yuqori sifatli tarmoq ulanishini talab qiladi, bu esa ushbu texnologiyaning muhim kamchiligi hisoblanadi. Ushbu muammo keshlash orqali hal qilinadi, bu ulanish vaqtincha ishlamay qolgan bo‘lsa, ishlashni davom ettirish imkonini beradi. Shuningdek, mobil agentlarni ushbu hisoblash paradigmasiga kiritish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi aniqlandi. Ularning xususiyatlari tufayli ular bulutli hisoblashdan foydalanishdagi qiyinchiliklarni engishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Юсупбеков Н. Р. и др. Распределенное информационное пространство как ассоциативная среда инфокоммуникационных сетевых структур //Промышленные АСУ и контроллеры. – 2019. – №. 3. – С. 20-29.
2. Nodirbek Y. R. et al. Distributed information space as an associative environment of communication setting //Chemical Technology, Control and Management. – 2020. – T. 2020. – №. 3. – С. 49-58.
3. Xinwen Zh., Joshua Sch., Simon G., Anugeetha K., Sangoh J. Securing elastic applications on mobile devices for cloud computing. New York, NY, pp. 127–134.
4. Zehua Zh., Xuejie Zh. Realization of open cloud computing federation based on mobile agent. IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, 2009, volume 3, pp. 642–646.